

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

DIFUSÃO/RECEPÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: REFLEXÕES SOBRE UM CERTO “EFEITO-DEMONSTRAÇÃO”

*Diffusion/Reception of Brazilian Modern Architecture: considerations about a certain
“demonstration effect”*

Adriana Leal de Almeida

Arquiteta e Urbanista pela UFPB (2007), Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela EESC-USP (2010),
Doutoranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, lalmeida@sc.usp.br

Carlos Alberto Ferreira Martins (Coautor)

Arquiteto e Urbanista pela FAU-USP (1974), Mestre em História Social pela FFLCH-USP (1988),
Doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad Politécnica de Madrid (1992) e
Livre-Docente pela EESC-USP (1998), Prof. Titular e Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo
da USP São Carlos, cmartins@sc.usp.br

Resumo

Em geral, o tema da difusão da arquitetura moderna brasileira vem sendo estudado a partir de uma ideia de “irradiação”, ou seja, um processo que parte de um centro irradiador para o conjunto do país. Esta ideia tem se tornado insuficiente para caracterizar uma série de outros processos que vêm sendo abordados a partir do mesmo termo genérico de “difusão”. Ainda que uma quantidade significativa de trabalhos venha sendo realizada em torno da temática, até o momento não se consolidou uma reflexão sobre o complexo modo de apropriação da linguagem da arquitetura moderna para além dos grandes centros brasileiros. Para esta comunicação, discutiremos os conceitos de difusão e recepção, dando destaque para um fenômeno específico que chamamos de “efeito-demonstração”, isto é, o efeito causado pela produção de arquitetos renomados em outros estados do país. Não se trata apenas de retomar a leitura acerca dos arquitetos migrantes, mas também de tentar apreender a complexidade do processo em torno da atuação de determinados profissionais além das suas fronteiras de origem. Nesse sentido, pretende-se abordar algumas obras projetadas por arquitetos formados nos grandes centros do país, em outras localidades – a exemplo das obras do arquiteto Vilanova Artigas em Londrina (Paraná) ou a atuação de arquitetos vinculados ao núcleo de arquitetos cariocas em Salvador (Bahia) – além da atuação de profissionais que conseguiram extrapolar a linha “centro-periferia” da “difusão/recepção”, como é o caso do arquiteto Acácio Gil Borsoi, que se formou no Rio de Janeiro, migrou para Recife, mas teve uma atuação ampla no Nordeste, contribuindo para a complexidade do chamado “efeito-demonstração” da linguagem moderna no território nacional.

Palavras-chave: difusão. Recepção. Arquitetura moderna brasileira. Historiografia.

Abstract

In general, the issue of Brazilian modern architecture diffusion has been studied from an idea of "irradiation", ie, a process that starts from a radiating center to the whole country. This idea has become insufficient to characterize a number of other processes which are being addressed within the same generic term of "diffusion". Although several researches had already investigated the theme, they did not consolidate a reflection on the complex mode of appropriation of the modern architecture language beyond large Brazilian cities. For this communication, we discuss the concepts of diffusion and reception, highlighting a specific phenomenon we propose to nominate as "demonstration effect", ie, the effect caused by the production of renowned architects in other states of the country. It is not the intention to resume reading about migrant architects, but also try to understand the complexity of the process around the performance of certain professionals beyond its borders of origin. Accordingly, it is intended to address some works designed by architects trained in the major centers of the country in other locations - like the works of architect Vilanova Artigas in Londrina (Paraná) or the work of architects linked to the core of Escola Carioca architects in Salvador (Bahia) - beyond the performance of professionals who managed to extrapolate the line "center-periphery" of "dissemination/reception," such as architect Acácio Gil Borsoi, which has graduated in Rio de Janeiro, moved to Recife, but had a wide performance in the Northeast of Brazil, contributing to the complexity of the "demonstration effect" of modern language in the country.

Keywords: diffusion. Reception. Brazilian modern architecture. Historiography.

DIFUSÃO/RECEPÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: REFLEXÕES SOBRE UM CERTO “EFEITO-DEMONSTRAÇÃO”

Em artigo apresentado no 4º Seminário Docomomo Norte-Nordeste (Natal-RN), buscou-se identificar como o tema da “difusão” começou a aparecer na historiografia da arquitetura moderna brasileira (ALMEIDA, 2012). A partir daí, avaliou-se a necessidade de se explorar a definição do termo em estudos fora do campo arquitetônico, o que permitiu uma aproximação da temática à chamada “*teoria da recepção*”. Aliás, os termos “difusão” e “recepção” muitas vezes se confundem ou aparecem indistintamente nos trabalhos que tratam sobre a manifestação da arquitetura moderna nas mais diversas cidades do Brasil.

Em 2002, a 7ª Conferência Internacional do Docomomo, realizada em Paris, trazia como tema “*The Reception of Architecture of the Modern Movement: Image, Usage, Heritage*”. Partia da análise da “recepção” proposta pelo teórico e historiador de literatura Hans Robert Jauss, que formulou uma metodologia para estudar as circunstâncias e contexto em que se produzem as obras de arte, examinando também opiniões e julgamentos da crítica. Nessa direção, a conferência tinha como objetivo reexaminar as interpretações das obras de arquitetura e o significado dado a elas pelos atores envolvidos no processo.

O tema da conferência, que teve participantes brasileiros, foi retomado em algumas pesquisas no Brasil. No mesmo ano em que foram publicados os anais do evento, por exemplo, Cappello (2005) defendeu sua tese sobre a difusão e recepção dos artigos sobre arquitetura moderna no Brasil (1945-1960) publicados em revistas especializadas europeias. A autora partiu da análise da recepção proposta por Jauss, aplicando sua metodologia na abordagem da arquitetura. Ela acompanhou a trajetória das obras publicadas nas revistas de modo a “*produzir história de arquitetura*”.

Para Cappello (2005, p.73), a recepção está ligada à interpretação que as revistas e os autores fazem da arquitetura moderna brasileira. No texto, aponta três tipos de recepção que identificou nas revistas: “*recepção à distância*”, quando o autor do texto obteve as informações sobre a obra através de imagens e textos; “*recepção direta*”, quando o autor obteve as informações a partir de contato com a obra; e “*recepção local*”, quando o autor faz parte do contexto da obra, brasileiro ou estrangeiro com vivência no Brasil.

Alguns anos mais tarde, a aproximação à “teoria da recepção” é retomada em artigo apresentado no 9º Seminário Docomomo Brasil (Brasília-DF). Na ocasião, Naslavsky e Marques (2011, p.2) retomaram a sugestão da conferência internacional de 2002 acerca da análise da recepção e propuseram um “distanciamento das narrativas historiográficas nacionais em disputa por hegemonia”. Para tratar da modernidade em três capitais nordestinas (Recife, Natal e João Pessoa), as autoras utilizaram a perspectiva da “teoria da recepção” no intuito de “destronar a explicação de difusão de um movimento artístico por irradiação de um centro maior para outros ‘menores’, em prol de um movimento em rede, admitindo trocas e interações diversas”.

Essas investigações buscam outras formas de tratar o tema da “difusão” ou da “recepção”, na tentativa de fugir de um processo linear que não dá conta de explicar o complexo processo de apropriação da linguagem por todo o país, o que reafirma parte da hipótese de nossa pesquisa de doutorado¹ de que para entender a “difusão” para além do erudito e discutir a absorção do

¹ Pesquisa em desenvolvimento pela doutoranda do IAU-USP, Adriana Leal de Almeida, sob orientação do Prof. Carlos A. Ferreira Martins.

moderno como um valor pela sociedade brasileira, torna-se insuficiente buscar respostas em textos de história da arquitetura que utilizem apenas a matriz autor-obra.

Acerca da “teoria da recepção”

A *estética da recepção* teria surgido em 1967, quando da publicação da aula inaugural de Hans Robert Jauss, na Universität Konstanz: *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (A história da literatura como provocação à ciência da literatura)*.

Para Jauss (1994, p.25), “a história da literatura é um processo de recepção e produção estética que se realiza na atualização dos textos literários por parte do leitor que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete”. Ele defende que

(...) a relação entre literatura e leitor possui implicações tanto estéticas quanto históricas. A implicação estética reside no fato de já a recepção primária de uma obra pelo leitor encerrar uma avaliação de seu valor estético, pela comparação com outras obras já lidas. A implicação histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeia de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter continuidade e enriquecer-se de geração em geração, decidindo, assim, o próprio significado histórico de uma obra e tornando visível sua qualidade estética. (JAUSS, 1994, p.23)

Enquanto fator público seria preciso levar em consideração tanto a recepção quanto o efeito, o papel do destinatário a quem a obra visa. Nesse sentido, poder-se-ia dizer no caso da arquitetura que a sua história é um processo que envolve não apenas a obra e quem a concebeu, mas os produtores, clientes, críticos e historiadores, além de outros aspectos que merecem inclusão (mercado, condições econômicas e políticas etc.).

A soma – crescente a perder de vista – de “fatos” literários conforme os registram as histórias da literatura convencionais é um mero resíduo desse processo, nada mais que passado coletado e classificado, por isso mesmo não constituindo história alguma, mas pseudo-história. (...) O contexto histórico no qual uma obra literária aparece não constitui uma sequência factual de acontecimentos forçosamente existentes, independentemente de um observador. (JAUSS, 1994, p.25)

O autor acrescenta que a literatura enquanto acontecimento cumpre-se no “horizonte de expectativa” dos leitores, críticos e autores, seus contemporâneos e pósteros, ao experimentar a obra. A partir da objetivação ou não desse horizonte de expectativa, dependerá a possibilidade de compreender e apresentar a história da literatura em sua historicidade própria (JAUSS, 1994, p.26). A ideia de um “horizonte de expectativa” diz respeito ao fato de que uma obra não se apresenta como algo absolutamente novo. O primeiro contato do leitor com a obra seria sempre mediado pelas próprias circunstâncias de sua época.

Nesse sentido, Jauss (2005, p.19) defende que no triângulo existente entre autor, obra e público, o público também não é parte passiva. A vida histórica de uma obra literária seria impensável sem a participação ativa dos seus destinatários, uma vez que existe um processo de mediação no qual o conjunto de eventos da literatura é fundamentalmente constituído pelo “horizonte de expectativas” da experiência literária dos leitores, críticos e autores contemporâneos posteriores. Existe um diálogo entre obra e público que também teria implicações históricas:

The obvious historical implication of this is that the understanding of the first reader will be sustained and enriched in a chain of receptions from generation to generation; in this way the historical significance of a work will be decided and its aesthetic value made evident. In this process of the history of reception, which the literary historian can only escape at the price of leaving unquestioned the presuppositions that guide his understanding and judgment, the reappropriation of past works occurs simultaneously with the perpetual mediation of past and present art and of traditional evaluation and current literary attempts. The merit of a literary

history based on an aesthetics of reception will depend upon the extent to which it can take an active part in ongoing totalization of the past through aesthetic experience. (JAUSS, 2005, p.20)

Entende-se que é também nesse sentido que o autor ressalta a “teoria estético-recepcional” como uma forma de passar de uma história da recepção das obras à história da literatura. Uma teoria que “não permite somente apreender sentido e forma da obra literária no desdobramento histórico de sua compreensão”, mas que demanda que se insira a obra isolada em uma “série literária”, para conhecer sua posição e significado histórico no contexto da experiência literária (JAUSS, 1994, p.41).

Buscando aproximar a teoria de Jauss ao objeto de estudo, poder-se-ia afirmar que para entender os sentidos da “difusão da arquitetura moderna brasileira”, seria necessário levar em consideração não apenas a “recepção” da linguagem moderna de arquitetura (ou do que a historiografia convencionou chamar de “arquitetura moderna brasileira”) das grandes personalidades por parte dos agentes envolvidos (ou de uma determinada sociedade), através dos vários canais de circulação (revistas, jornais, ou de uma “recepção” direta através de obras construídas em determinada cidade por um determinado arquiteto), como também os efeitos dessa “recepção” no próprio autor da obra (e agentes envolvidos), configurando um movimento circular extremamente complexo.

Algumas pesquisas recentes, sobretudo no âmbito da pós-graduação, ainda que não tenham como objetivo geral estudar o processo de “difusão” ou de “recepção” da arquitetura moderna brasileira, trazem contribuições valiosas para uma investigação mais ampla. O cruzamento das informações obtidas nesses trabalhos pontuais possibilitaria, por exemplo, a inserção de um acontecimento isolado em uma “série” de eventos semelhantes que aconteceram em várias cidades do país.

Em torno do chamado “efeito-demonstração”

A pesquisa de doutorado em desenvolvimento tem como objetivo principal a investigação do processo de difusão da arquitetura moderna brasileira dos anos 1950 e 1960, a partir da reflexão sobre o complexo modo de apropriação por amplos setores de classe média, pelos meios de comunicação e pelos mecanismos de mercado, das formas, dos valores, procedimentos técnicos e soluções espaciais elaborados pela produção erudita, para além dos grandes centros.

Dentre os objetivos específicos está a especificação e formalização de diferentes categorias de difusão identificadas nos diversos trabalhos (sobretudo do âmbito da pós-graduação), enquadrados dentro do tema mais geral que vem sendo denominado de “difusão” ou “disseminação” da arquitetura moderna brasileira, amparados por uma historiografia da arquitetura moderna brasileira que privilegiou uma leitura a partir dos grandes centros, em especial Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesse sentido, a leitura de teses, dissertações e artigos relacionados à “difusão” em outras localidades do país tem sido fundamental para o estabelecimento de critérios adequados para o enfrentamento do tema e seu cruzamento com a constatação mais usual presente na historiografia: a de que a partir de um certo reconhecimento internacional da arquitetura brasileira, teria ocorrido um “retorno” (ou uma maior aceitação) nacional nos anos 1950, impulsionado pela criação de novos cursos de arquitetura e pela migração de profissionais formados nos grandes centros ou no exterior.

O deslocamento de arquitetos pelo país, absorvidos pela historiografia a partir da ideia dos “arquitetos peregrinos, nômades e migrantes” é um dos fatores apontados como fundamentais para a “disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país” (SEGAWA, 2002, p.131) e tem sido explorado por várias pesquisas, ampliando o conhecimento sobre determinados profissionais em outras regiões do país.

Para este texto específico, buscamos mapear, ainda que preliminarmente, um dos vetores específicos do chamado processo de “difusão da arquitetura moderna brasileira”, que avaliamos ainda não ter sido absorvido pela historiografia da arquitetura moderna brasileira e que propomos chamar de “efeito-demonstração”. Temos verificado em diversos trabalhos a identificação de obras pontuais de arquitetos formados nos grandes centros do país, e que teriam sido contribuições fundamentais para a divulgação da chamada arquitetura moderna brasileira nas mais diversas localidades do país. Se retomarmos a proposta da *teoria da recepção* de Jauss, poderíamos afirmar que houve um diálogo entre essas construções e o público com implicações históricas, mas apenas a sua inserção num contexto mais amplo seria capaz de revelar sua posição e seu significado histórico no contexto da arquitetura moderna dessas cidades.

Pode-se incluir dentro desta categoria, ainda, o papel do Estado como promotor de diversas obras representativas da linguagem moderna de arquitetura, como é o caso das *escolas-classe* e a *escola-parque* elaboradas por Hélio Duarte (1906-1989) na Bahia a pedido do então Secretário de Educação e Saúde da Bahia, Anísio Teixeira.² Ou ainda, o grande marco desta arquitetura, a construção da capital federal, Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek. Todas essas obras teriam tido um efeito significativo no contexto da inserção ou da “recepção” da linguagem moderna de arquitetura dessas cidades. Porém, dada a dimensão deste artigo, serão expostos apenas alguns exemplos pontuais de arquitetos de renome que realizaram projetos para cidades do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, que podem dar início a uma discussão mais ampla.

Como ressalta Pereira (2008, p.17), os profissionais egressos dos poucos cursos de arquitetura existentes até os anos 1960, ampliaram o alcance geográfico da arquitetura moderna, inclusive com projetos pontuais realizados por arquitetos consagrados, tais como Oscar Niemeyer, Vital Brazil e Sérgio Bernardes, obras construídas que constituíram uma “efetiva forma de propagação da arquitetura moderna” (PEREIRA, 2008, p.20).

Talvez um dos casos mais conhecidos e que se insere de modo relevante na produção e trajetória dos arquitetos seja o das obras dos arquitetos Vilanova Artigas (1915-1985) e Carlos Cascaldi (1918-2010) projetadas para a cidade de Londrina-PR nos anos 1950. Conforme afirma Guadanhim (2002, p.115),

As obras pioneiras³ de Artigas e Cascaldi em Londrina devem ser consideradas como fundamentais para a composição da ideia de Arquitetura Moderna na cidade, bem como o estabelecimento local de um conceito que já estava sendo disseminado por todo o país, de que a arquitetura poderia ser o veículo do processo de modernização do Brasil, conceito explorado pelo poder, principalmente a partir da propaganda da arquitetura de Brasília.

² Segundo Andrade Junior (2012, p.231), sobre a atuação de Hélio Duarte na Bahia, “além dos estudos para as escolas-classe e a escola-parque que elaboraria em 1948 a pedido de Anísio Teixeira, (...) o arquiteto carioca venceu, em parceria com os colegas Zenon Lotufo e Abelardo de Souza, o concurso público nacional promovido em 1946 para o edifício-sede da Associação Baiana de Imprensa (ABI)”.

³ Sobre o pioneirismo de Artigas e Cascaldi, Suzuki (2007, p.4) defende que embora tenham sido “notáveis entre os profissionais que atuaram em Londrina entre as décadas de 1940 e 1960, eles não foram os primeiros a realizarem projetos arquitetônicos para a cidade”. Arquitetos estabelecidos em grandes centros “elaboravam os projetos à distância, por encomenda das construtoras”.

Em trabalho anterior, Castelou Neto (1999) ressaltou seis projetos de envergadura produzidos por Artigas & Cascaldi em Londrina: Estação Rodoviária Municipal (1948/52); Cine Ouro Verde (1950/52); Edifício Autolon (1951/52); Casa da Criança (1952/55), Estádio Municipal (não executado); e Aeroporto (1953).

Figura 01: Artigas & Cascaldi, Estação Rodoviária de Londrina, 1948-52.
Fonte: <http://janela-londrinense.blogspot.com.br/> (Foto de Yutaka Yasunaka).

Vilanova Artigas comparece com certo destaque também pelas residências projetadas para a cidade de Curitiba-PR (GNOATO, 1997). Além dele, outra figura é assinalada pelo autor com projetos residenciais na capital paranaense, o arquiteto Oswaldo Bratke (1907-1997), cujos projetos de estações ferroviárias desenvolvidos nos anos 1960 para as cidades de Ribeirão Preto-SP e Uberlândia-MG, merecem ser lidos no contexto do chamado “efeito-demonstração”.

Figura 02: Oswaldo Bratke, perspectiva da estação de Uberlândia, 1960. Fonte: <http://doc.brazilia.jor.br/>

Nos anos 1960, verificamos a atuação do arquiteto Sérgio Bernardes (1919-2002) em diversas cidades do Brasil. O seu projeto do Clube de Regatas Jaó, em Goiânia-GO, já havia tido “repercussão a nível nacional” apontada por Bruand (1981), como afirma Mello (1996, p.172) em trabalho específico sobre a cidade.

Figura 03: Sérgio Bernardes, maquete do anteprojeto para o Clube de Regatas Jaó, Goiânia, 1962-63.
Fonte: FROTA & CAIXETA (2011, 9º Seminário Docomomo Brasil).

Outros projetos do arquiteto tiveram papel importante na consolidação da linguagem moderna em cidades nordestinas, a exemplo dos projetos do Hotel Tambaú (1968), construído na capital paraibana, João Pessoa, e do Palácio da Abolição, inaugurado em 1970, em Fortaleza-CE.

Figura 04: Sérgio Bernardes, Hotel Tambaú (projeto de 1968). Fonte: Pereira, 2008 (Arquivo Humberto Nóbrega).

Figura 05: Sérgio Bernardes, Palácio da Abolição, Mausoléu Castelo Branco. Fonte: Giaretta, 2012 (<http://portalarquitetonico.com.br>).

Acácio Gil Borsoi (1924-2009), formado no Rio de Janeiro, também aparece com destaque nesse contexto. Ele migrou para Recife-PE no início dos anos 1950 e é considerado um dos arquitetos migrantes responsáveis pela consolidação da arquitetura moderna em Pernambuco. Para a reflexão que se quer empreender neste texto, torna-se importante mencionar a sua ampla atuação na região Nordeste, com projetos em João Pessoa-PB, Fortaleza-CE, Natal-RN e Teresina-PI. A residência Cassiano Ribeiro Coutinho (1955), cujos jardins foram projetados por Roberto Burle Marx, teve importante repercussão na capital paraibana.

Figura 06: Acácio Gil Borsoi, Residência Cassiano Ribeiro Coutinho (1955). Fonte: Rocha, 1987.

No caso da cidade de Salvador, Andrade Junior (2012, p.19) afirma que houve uma atuação intensa e pontual de vários arquitetos graduados pela Escola Nacional de Belas Artes, ressaltando as “estreitas ligações entre o cenário arquitetônico baiano do final dos anos 1940 e início dos anos 1950 e a escola carioca da arquitetura moderna”. Entre eles, estavam: Paulo Antunes Ribeiro, Hélio Duarte, Alcides da Rocha Miranda, José de Souza Reis, Jorge Machado Moreira, Hélio Uchôa Cavalcanti, Álvaro Vital Brazil e Flávio Amílcar Régis do Nascimento.

Para finalizar esse mapeamento preliminar, poderíamos citar ainda obras significativas dos arquitetos David Libeskind (1928-2014) e Paulo Mendes da Rocha (1928), construídas em Goiânia-GO, conforme informações de Silva Neto (2010). Entre elas, podem ser citadas a Sede Social do Jockey Clube (1962), de Mendes da Rocha, e três residências construídas na cidade por Libeskind: José Félix Louza (1952-53), publicada em número da revista *L'Architecture D'Aujourd'hui* (1957), juntamente com a maquete do Conjunto Nacional (na época em construção); Haji Ascar (1955-57); e Abdala Abrão (1966-67).

Figura 07: Paulo Mendes da Rocha, Jockey Club de Goiás, 1962.
Fonte: Mahfuz, 2013 (Foto de José Arthur D'Aló Frota).

Figura 08: David Libeskind, Residência José Félix Louza (1952-53).
Fonte: *L'Architecture D'Aujourd'hui*, n.73, 1957.

Vale salientar que a residência José Félix Louza foi projetada em 1952, ano de formação do arquiteto David Libeskind pela Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, anos antes do arquiteto vencer o concurso de projetos para o Conjunto Nacional (1955) em São Paulo. Portanto, antes do mesmo tornar-se um arquiteto reconhecido nacionalmente.

Considerações finais

É preciso ressaltar que este texto traz uma breve reflexão de uma pesquisa maior que está sendo desenvolvida no âmbito do doutorado. Buscou-se aqui uma primeira aproximação entre os trabalhos (teses e dissertações), a partir de um vetor específico do chamado processo de “difusão” da arquitetura moderna brasileira.

Este mapeamento ajuda a perceber que de fato houve um deslocamento amplo por parte de alguns profissionais que atuavam entre os anos 1950 e 1960 no Brasil, que pode ter gerado trocas bastante complexas. Evidentemente, as cidades aqui mencionadas serviram de campo de trabalho para esses arquitetos, que tiveram um papel relevante na inserção ou divulgação da linguagem moderna de arquitetura nestes locais. Por outro lado, o contato e a experiência proporcionados a estes arquitetos também devem ser levados em consideração.

O caso específico da residência Félix Louza projetada por David Libeskind em 1952, escapa da leitura linear que poderia ser realizada a partir dos demais projetos expostos. Trata-se de um projeto realizado fora dos grandes centros do país no início de sua carreira como arquiteto. Nesse sentido, o “efeito” dessa construção na cidade de Goiânia deve ser avaliado de forma distinta dos demais exemplares apresentados.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio financeiro, através do processo nº 2011/03688-8.

Referências

- ALMEIDA, A. L. de. "Difusão da arquitetura moderna brasileira": construindo um tema, anos 1970-80. In: *4º Seminário Docomomo Norte-Nordeste*. Natal, 2012. Anais.
- ANDRADE JUNIOR, N. V. de. *Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo*. Tese (Doutorado) – PPGAU/UFBA. Salvador, 2012.
- ANDRIEUX, Jean-Yves; CHEVALLIER, Fabienne (ed.). *La réception de l'architecture du mouvement moderne: image, usage, heritage*. Paris: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005.
- CAPPELLO, M. B. C. *Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960)*. Tese (Doutorado) – FAU/USP. São Paulo, 2005.
- CASTELOU NETO, Antonio M. N. *A Influência da produção modernista na transformação do panorama arquitetônico da cidade de Londrina nos anos 50*. Dissertação (Mestrado), EESC-USP, São Carlos, 1999.
- GNOATO, Luís Salvador Petrucci. *Introdução do ideário modernista na arquitetura de Curitiba (1930-1965)*. Dissertação (Mestrado) – FAU-USP. São Paulo, 1997.
- GUADANHIM, S. J. *Influência da arquitetura moderna nas casas de Londrina: 1955-1965*. Tese (Doutorado) – FAU-USP. São Paulo, 2002.
- JAUSS, Hans Robert. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. São Paulo: Ática, 1994.
- _____. *Towards an aesthetic of reception*. Theory and History of Literature, vol. 2. University of Minnesota Press, Minneapolis, 2005.
- MELLO, Márcia Metran de. *Moderno e modernismo: a arquitetura dos dois primeiros fluxos desenvolvimentistas de Goiânia - 1933 a 1950 - 1950 a 1960*. Dissertação (Mestrado), FAU-USP, São Paulo, 1996.
- NASLAVSKY, Guilah; MARQUES, Sonia. Recepção x difusão: reflexões para preservação do patrimônio recente. In: *9º Seminário Docomomo Brasil*. Brasília, 2011. Anais.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. *Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)*. Dissertação (Mestrado) – EESC-USP. São Carlos, 2008.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 2002.
- SILVA NETO, Eurípedes Afonso da. *Goiânia casa moderna: 1950.1960.1970*. Dissertação (Mestrado) – UnB. Brasília, 2010.
- SUZUKI, Juliana Harumi. *Idealizações de modernidade: edifícios verticais em Londrina 1945-1969*. Tese (Doutorado) – FAU/USP. São Paulo, 2007.